

TAJRIBAVIY TIREOTOKSIKOZ HOLATIDAGI ONALARDAN TUG'ILGAN AVLODLAR TIMUS VA TALOG'INING MORFOFUNKSIONAL O'ZGARISHI

Hamroyev Farrux Jo'ra o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13987140>

Maqsad. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (2023) statistik ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi kattalar aholisining 10 dan 30 foizigacha qalqonsimon bez funksiyasining buzilishi va uning tuzilishining o'zgarishi bilan bog'liq turli xil kasalliklardan aziyat chekadi. Dunyoda qalqonsimon bez kasalliklari sonining o'sishi yiliga 5% ni tashkil qiladi [WHO, 2023]. Hozirgi kunga kelib qalqonsimon bez (QB) patologiyasi qandli diabet bilan bir qatorda endokrin kasalliklar tarkibida uchrash chastotasi bo'yicha yetakchi o'rinni egallaydi. Qalqonsimon bez kasalliklari spektri juda keng bo'lib, bemorlarning hayotiga ta'sir qilmaydigan minimal tarkibiy o'zgarishlardan tortib, sifatini va ba'zi hollarda bemorlarning hayot davomiyligini kamaytiradigan muhim funksional va morfologik kasalliklargacha o'zgarib turadi.

Tireotoksikoz – qalqonsimon bez funksiyasining kuchayishi, ya'ni bezning giperfunksiyasi natijasida triyodtrionin (T3), tiroksin (T4) fraksiyasining oshishi yoki organizmning tireoid gormonlar intoksikatsiyasi (masalan: Bazedov kasalligi, tireoidit va tugunli toksik buqoq) tufayli rivojlanuvchi sindrom hisoblanadi. Taklif etilayotgan morfometrik dastur qalqonsimon bezning strukturaviy va funksional o'zgarishlarini obyektiv baholash imkonini beradi, bu nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega.

Tireotosikoz bilan kasallangan bemorlar organizmida qalqonsimon bez gormonlari ko'payadi, shuningdek ularning turli organlar va to'qimalarga toksik ta'sirida kelib chiqadigan gipermetabolik jarayon rivojlanib boradi (Kandror V.I. 2002). Ushbu sindrom ayollarda (2% gacha) va erkaklarda (0,2% gacha) uchraydi. Yosh kategoriyasi bo'yicha tireotoksikoz 20-45 yoshdagi aholi o'rtasida ko'proq uchraydi. Tireotoksikoz muammosi uning keng tarqalishi bilangina emas, balki oqibatlarining og'irligi bilan belgilanadi: metabolik jarayonlarga ta'sir qilib, ko'plab tana tizimlarida (yurak-qon tomir, asab, ovqat hazm qilish, reproduktiv va boshqalar) jiddiy o'zgarishlarning rivojlanishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: qalqonsimon bez, tireotoksikoz, gipotireoidizm, triyodtrionin (T3), tiroksin (T4).

Natijalar. Prenatal va postnatal ontogenezning ilk davrlarida intakt kalamushlarda timusning va taloqning morfologik va morfometrik xususiyatlarini aniqlandi.

Ona kalamushlarda tajribaviy tireotoksikoz holatida avlodlarda timusning va taloqning morfometrik va morfologik o'zgarishlarni aniqlandi.

Ona kalamushlarda tajribaviy tireotoksikoz holatida avlodlarda prenatal va ilk postnatal davrda kuzatiladigan morfologik o'zgarishlarga timolinning ta'siri o'rganildi.

Olingan ma'lumotlar asosida timusdagi prenatal va postnatal davrda rivojlangan morfometrik va morfologik o'zgarishlar o'rtasidagi o'zaro korrelyatsion bog'liqlikni aniqlandi.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida ayol jinsiga mansub, 5-6 oylik (180-250 gr og'irlikdagi) oq zotsiz kalamushlar o'rganilgan.

Tadqiqotning predmeti. sifatida oq zotsiz kalamushlar qalqonsimon bezining to'qimasidan tayyorlangan gistologik materiallar hamda qalqonsimon bez faoliyati bilan bo'g'liq bo'lgan qondagi garmonlar ko'rsatkichlari xizmat qilgan.

Tadqiqotning usullari. Qo'yilgan maqsad va vazifalarni bajarish uchun quyidagi usullardan foydalanilgan: Morfologik, umumgistologik, organometrik, statistik.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (2023) statistik ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining kattalarda 10 dan 30 foizigacha qalqonsimon bez funksiyasining buzilishi va uning tuzilishining o'zgarishi bilan bog'liq turli xil kasalliklardan aziyat chekadi. Dunyoda qalqonsimon bez kasalliklari sonining o'sishi yiliga 5% ni tashkil qiladi [WHO, 2023]. Hozirgi kunga kelib qalqonsimon bez (QB) patologiyasi qandli diabet bilan bir qatorda endokrin kasalliklar tarkibida uchrash chastotasi bo'yicha yetakchi o'rinni egallaydi. Qalqonsimon bez kasalliklari spektri juda keng bo'lib, bemorlarning hayotiga ta'sir qilmaydigan minimal tarkibiy o'zgarishlardan tortib, sifatini va ba'zi hollarda bemorlarning hayot davomiyligini kamaytiradigan muhim funksional va morfologik kasalliklarga o'zgarib turadi.

Qalqonsimon bez kasalliklarining paydo bo'lishi endogen va ekzogen ko'plab omillar bilan izohlanadi. Eng ko'p o'rganilgan ekologik omillar orasida yodni kam iste'mol qilish tashkil etadi.

Uzoq muddatli yod tanqisligi QB kasalliklarining paydo bo'lishiga olib keladi: diffuz va tugunli, ko'p tugunli bo'qoq, qalqonsimon bezning tugun patologiyasi fonida tireotoksikoz, tug'ma gipotireoidizm, bolalarning aqliy va

jismoniy rivojlanishi, kretinizm, abort; yadroviy avariya holatlarida radiatsiya ta'sirida qalqonsimon bez saratoni xavfini sezilarli darajada oshiradi. Yodning yetarli yoki ortiqcha iste'mol qilinadigan hududlari uchun qalqonsimon bezning autoimmun patologiyasi (autoimmun tireoidit va Grayvs kasalligi), shuningdek, ortiqcha yod bilan diffuz zob rivojlanishi ko'proq xarakterlidir.

Yod tanqisligini bartaraf etish toksik bo'lmagan bo'qoq va kongenital gipotireoidizmni kamaytirdi. Biroq, ilgari yod tanqisligi bo'lgan populyatsiyalarda yod iste'molining biroz ko'payishi ham kuzatilgan qalqonsimon bez patologiyasining tabiatini turli yo'nalishlarda. Bir tomondan, diffuz va tugunli bo'qoq, kongenital gipotireoidizm va boshqa yod tanqisligi kasalliklari kamayib, qalqonsimon bezning autoimmun patologiyasi ko'paymoqda. Boshqa tomondan, qalqonsimon bezning tuzilishi va funksiyasidagi bir qator o'zgarishlar yod miqdorining ko'payishiga qaramay davom etmoqda, bu nafaqat hozirgi, balki yod mavjudligining oldingi holatini ham aks ettiradi ("yod xotirasi" effekti).

Qalqonsimon bez kasalliklari epidemiologiyasini o'rganishda nafaqat hozirgi yod ta'minotini, balki ma'lum bir aholining yod iste'mol qilish tarixini ham hisobga olish kerak. Bundan tashqari, boshqa atrof-muhit sharoitlari (boshqa mikroelementlarning mavjudligi darajasi, ionlashtiruvchi nurlanish ta'siri va boshqalar), shuningdek, irsiy omillar ham muhim o'rin tutadi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, qalqonsimon bez patologiyasi tarqalishi bo'yicha barcha endokrinopatiyalar orasida qandli diabetdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 2000-yillarning boshidan buyon, shuningdek, jinsi, yoshi, irsiy moyilligi, oziq-ovqat tarkibida zobogen moddalarning mavjudligi (tioglikozidlar, tiosiyanatlar), mintaqaning yod bilan ta'minlanishi va boshqalar kabi ko'plab omillarga bog'liq ravishda tarqalishning kuchayishi bilan tavsiflanadi.

Qalqonsimon bez patologiyasi tufayli vaqtinchalik va doimiy nogironlik olgan bemorlar soni ortib bormoqda. Hozirgi vaqtda butun dunyo bo'ylab qalqonsimon bez saratoni bilan kasallanish darajasi o'sib bormoqda. Ushbu kasallikni aniqlashning o'sish sur'ati yiliga 4% ni tashkil qiladi. Bugungi kunda bu patologiya endokrin tizimning eng keng tarqalgan xavfli o'smalaridan biri bo'lib, onkologik kasallanish tarkibida 2,2% ni egallaydi. Ushbu patologiyaning ko'payishiga yod tanqisligi ta'sir qiladi.

Qalqonsimon bez tugunlari diagnostik tekshiruv va bemorlarni uzoq muddatli kuzatishni talab qiladigan juda keng tarqalgan patologiya. Ushbu shakllanishlarning aksariyati yaxshi xarakterga ega va inson hayotiga hech

qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Dunyo aholisining 30 foizida kolloid bo'qoq ultratovush tekshiruvda aniqlanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak tadqiqotimizda inson prenatal va postnatal ontogenezning ilk davrlarida intakt kalamushlarda timusning va taloqning morfologik va morfometrik xususiyatlari o'rganildi, ona kalamushlarda tajribaviy tireotoksikoz holatida avlodlarda timusning va taloqning morfometrik va morfologik o'zgarishlarni aniqlandi, ona kalamushlarda tajribaviy tireotoksikoz holatida avlodlarda prenatal va ilk postnatal davrda kuzatiladigan morfologik o'zgarishlarga timolinning ta'siri o'rganildi, olingan ma'lumotlar asosida timusdagi prenatal va postnatal davrda rivojlangan morfometrik va morfologik o'zgarishlar o'rtasidagi o'zaro korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ivanov AG, Mitrofanov VM, Bobozhonov MM. Morfofunktsional'noe sostoianie immunnoi sistemy pri adenomatoze ovets [Morphofunctional characterization of the immune system in ovine adenomatosis]. Arkh Patol. 1987;49(11):65-71. Russian. PMID: 3439898.
2. Khamroyevna A. N., Zhumaevich T. S., Ahrorovna K. D. Age-Related Morphofunctional Features of Changes in the Thymus of Experimental Animals under the Action of ASD-2 // International Journal of Pediatrics and Genetics. – 2023. – Vol. 1, №. 3. – P. 7-12.
3. Khasanov B.B. Modern Concepts on the Structure and Function of the Thymus //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). – 2023. – Vol. 1, №. 4. – P. 69-80.
4. Kolpashchikova IF, Solopaev BP, Efimov AV, Rad'kova OA, Gorbunova LV. Morfofunktsional'nye izmeneniia immunnoi sistemy v protsesse reparativnoi regeneratsii pecheni [Morphofunctional changes in the immune system during reparative regeneration of the liver]. Biull Eksp Biol Med. 1977 Oct;84(10):480-4. Russian. PMID: 912063.
5. Krishna Murthy J. V., Devi V. S. Morphological features of human thymus glands from foetal to old age // Int J Biol Med Res. – 2012. – Vol. 3, №. 2. – P. 1502-1505.
6. Lisnychuk N., Soroka Y., Andriychuk I., Nebesna Z., Volkov K. Histological changes in spleen under conditions of toxic carcinogenesis //Georgian Medical News. – 2018. – №. 280-281. – P. 160-164.
7. Minkov IP. Sostoiannie immunnoi sistemy u detei s vrozhdannymi porokami razvitiia [The state of the immune system in children with congenital abnormalities]. Pediatriia. 1992;(3):31-5. Russian. PMID: 1513648.

8. Mirsharopov U. M., Akhmedova S. M., Khasanov N. A., Kattakhodzhaeva D. U., Mirzabekova O. A. Morphological changes in the liver in hypothyroidism // Morphology. – 2020. – Vol. 157, №. 2-3. – P. 140.
9. Niyozov N. K., Akhmedova S. M., Usmanov R. D., Mirsharopov U. M., Nisanbayeva A. U. Morphological Aspects of Pancreas Changes in Experimental Hypothyroidism // Journal of education and scientific medicine. – 2023. – Vol. 2, №. 2. – P. 27-31.
10. Obernikhin SS, Makarova OV, Malaitsev VV, Bogdanova IM, Boltovskaya MN. Dynamics of morphofunctional changes in immune organs of BALB/c mice with experimental hepatitis. Bull Exp Biol Med. 2006 Apr;141(4):465-7. doi: 10.1007/s10517-006-0200-6. PMID: 17152372.
11. Oblakulovich K. S., Muradovich Y. M., Ashrafovna A. F., Azamovich N. A., Kizi T. D. A. The Thymus gland (Thymus) aspects in children (review of literature) // Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Vol. 3, №. 2. – P. 9-16.
12. Prykhodko O., Dmytruk S., Avilova O., Kubikova E., Bumeister V., Yarmolenko O., Gordienko O. Histoultramicroscopic Investigation of the Rats' Thymus (Experimental Data) // Duzce Medical Journal. – 2021. – Vol. 23, №. 2. – P. 142-150.
13. Shehata M. R., Mohamed D. A., El-Meligy M. M. S., Bastwrous A. E. The effect of maternal hypothyroidism on the postnatal development of the pituitary-thyroid axis in albino rats: a histological, morphometric, and immunohistochemical study // Journal of Current Medical Research and Practice. – 2017. – Vol. 2, №. 1. – P. 79-97.
14. Stadnik N. A., Botasheva V. S. Morphology of the thyroid gland at experimental thyrotoxicosis // Kuban scientific medical bulletin. – 2014. – №. 3. – P. 102-108.
15. Trunova GV, Makarova OV, Diatroptov ME, Bogdanova IM, Mikchailova LP, Abdulaeva SO. Morphofunctional characteristic of the immune system in BALB/c and C57BL/6 mice. Bull Exp Biol Med. 2011 May;151(1):99-102. doi: 10.1007/s10517-011-1268-1. PMID: 22442812.
16. Turdialievna Y. M. Effect on the experimental hypothyroidism morphological and morphometric parameters of thymus // European science review. – 2016. – №. 11-12. – P. 110-112.

